

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI

RESPUBLIKA TA'LIM
MARKAZI

unicef

UMUMIY O'RTA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH: MAZMUN, METODOLOGIYA, BAHOLASH VA TA'LIM MUHITI

XALQARO ONLAYN ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI

2020-yil, avgust

Toshkent

YO'NALISHLAR:

**TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH: O'QUV DASTURI
VA DARSLIKLAR**

MAKTABDA UMUMTA'LIM FANLARINI O'QITISH METODIKASI

**O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI
(STEAM, PBL VA BOSHQALAR)**

**UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TA'LIM SIFATINI
BAHOLASHNING MILLIY TIZIMINI YARATISH**

**XALQARO BAHOLASH DASTURLARI (PISA, TIMSS, PIRLS)
VA ULARGA O'QUVCHILARNI TAYYORLASH**

**O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MASOFAVIY
TA'LIM**

MAKTABDA ZAMONAVIY TA'LIM MUHITINI YARATISH

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA "PISA" KLUBI FAOLIYATINI YO'LGA QO'YISH

To'yev Baxtiyor Zarifovich,

Buxoro viloyati Buxoro shahri Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi

Ta'lim sifati monitoringi bo'limi boshlig'i

O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmonida ta'lim va fan sohasini rivojlantirish yo'nalishidagi berilgan ustuvor vazifalar, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish bo'yicha belgilangan vazifalar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 23-avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 997-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlarida O'zbekiston Respublikasining ishtirok etishiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha "YO'L XARITASI"da keltirilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat umumta'lim maktablarida "**PISA**" klubi tashkil etiladi.

"PISA" klubi faoliyatini tashkil etish to'g'risida

NIZOM

I. Umumiy qoidalar

I.1. Mazkur tartib umumta'lim maktablarida "PISA" klubi (*keyingi o'rinlarda klub deb yuritiladi*) faoliyatini tashkil etish tartibini belgilaydi.

I.2. Klubda umumta'lim muassasalaridagi 15 yoshli (*15 yosh-u 3 oylikdan 16 yosh-u 2 oylikkacha*) o'quvchilar a'zo bo'lishlari ta'minlanadi.

I.3. Klub faoliyati tuman(shahar) xalq ta'limi bo'limi hamda umumta'lim maktabi direktor tomonidan muvofiqlashtirib boriladi.

I.4. Klubda dars mashg'ulotlaridan so'ng o'quvchilarning **o'qish, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlik, kreativ fikrlash** darajasini oshirishga qaratilgan to'garak mashg'ulotlari bepul olib boriladi.

I.5. Ta'lim muassasalari faoliyatiga oid me'yoriy hujjatlar hamda amaldagi qonunchilik asosida o'rnatilgan tartibda klubda mashg'ulotlarni olib boruvchi pedagog xodimlar faoliyati to'garak va sinfdan tashqari ishlarni tashkil etganlik mezonini sifatida baholanadi. Maxsus komissiya qaroriga muvofiq direktor jamg'armasi hisobidan har oylik maoshlariga ustamalar belgilash jarayoniga tavsiya etiladi.

II. Klubning maqsad va vazifalari

II.1. Klubning asosiy maqsadi – o'quvchilarning **o'qish, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlik, kreativ fikrlash** ko'nikmalarini mustahkamlash orqali ularni xalqaro baholash dasturlari (PISA) tadqiqotiga sifatli tayyorlash.

II.2. Klubning vazifasi:

– 15 yoshli o'quvchilarni aniq, tabiiy va filologiya yo'nalishidagi fanlardan kompetentlik, ijodiy va mantiqiy fikrlashlariga qaratilgan bilim ko'nikmalarini mustahkamlash;

– 15 yoshli o'quvchilarga kompetentlik va ijodiy fikrlashini baholashga qaratilgan nazorat materiallarini bajarishda motivasiya shakllantirish;

– 15 yoshli o'quvchilarni PISA xalqaro baholash dasturlarining 2020-yildagi sinov va 2021-yildagi asosiy baholash tadqiqotlariga tayyorlab borish.

III. Klub faoliyatini boshqarish

III.1. Klub rahbari maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari yoki aniq, tabiiy fan metod birlashma rahbarlari orasidan tashabbuskor va ilg'or pedagoglar jamoatchilik asosida tayinlanadi.

III.2. Klub faoliyati tuman(shahar) xalq ta'limi bo'limining Ta'lim sifati monitoringi bo'limlari tomonidan rejaga muvofiq qiyosiy, tanqidiy o'rganib boriladi.

III.3. Klub faoliyatida aniqlangan (kamchiliklar) bo'shliqlar yuzasidan tuman(shahar) xalq ta'limi bo'limining Metodik xizmat guruhi metodistlari hamda xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha tayanch maktablar (*keyingi o'rinlarda **tayanch maktablari** deb yuritiladi*) hamkorligida metodik yordam beriladi va bo'shliqlar yuzasidan metodik tavsiyalar tayyorlanadi.

III.4. Klub faoliyatida aniqlangan metodik kamchiliklar yuzasidan klubning pedagog va rahbar xodimlariga nisbatan intizomiy jazo choralari ko'rishga yo'l qo'yilmaydi, klub faoliyatini samarali tashkil etmagan, moddiy-texnik baza bilan ta'minlash choralari ko'rmagan ta'lim muassasasi rahbari bundan mustasno.

IV. Klub faoliyatini rejalashtirish

IV.1. "PISA" klubida to'garak mashg'ulotlarini olib boruvchi o'qituvchilarning ish rejalari maktab direktori tomonidan tasdiqlanadi.

IV.2. Bir oyda ikki marotaba (bir marta qog'ozda, bir marta kompyuterda) klubga a'zo bo'lgan o'quvchilardan kompetentlik va ijodiy fikrlashga qaratilgan nazorat materiallari olinadi hamda maktab direktori tomonidan qiyosiy tahlil qilinadi.

IV.3. Bir chorakda bir marotaba tuman(shahar) xalq ta'limi bo'limi tomonidan tasdiqlangan rejaga asosan biriktirilgan tayanch maktablar tomonidan klubga a'zo bo'lgan o'quvchilardan kompetentlik va ijodiy fikrlashga qaratilgan nazorat materiallari olinadi.

IV.4. Har chorakda tuman(shahar) xalq ta'limi bo'limida tayanch maktablar tomonidan olingan nazorat materiallari natijalari tanqidiy tahlil qilinadi. Orqada qolayotgan ta'lim muassasalariga metodik yordam ko'rsatiladi.

V. Klubga a'zo bo'lgan o'quvchilarning ota-onalaridan tarkib topgan ota-onalar Kengashini tashkil qilish

V.1. Maktab rahbariyati tomonidan ota-onalarga xalqaro tadqiqotlar, ayniqsa PISA xalqaro baholash dasturining mazmun-mohiyati, o'quvchilarni ushbu dasturga ishtiroki va ularni bilim samaradorligini rivojlantirishda ota-onalarning rolini oshirish orqali xalq ta'limi tizimini xalqaro jamiyatga e'tirof etilishiga qo'shadigan shaxsiy hissassi to'g'ri va xalqchil tushuntiriladi.

V.2. Maktab ma'muriyati tomonidan har oylik o'quvchilar natijalari bilan ota-onalarning tanishish mexanizmini tashkil qilinadi. Bunda, **SMS** yoki ijtimoy tarmoqlardan **telegramm** kanal ochish hamda o'quvchilar kundaligi orqali tanishtirib boriladi.

V.3. Har chorakda ota-onalar yig'ilishi o'tkaziladi. Bunda ta'lim muassasasi tomonidan faol ota-onalar ma'naviy rag'batlantirilib boriladi.

V.4. Klubda tashkil etilgan mashg'ulotlarga ota-onalarni kuzatuvchi sifatida jalb etish orqali o'quvchilarni mashg'ulotlarga ishtirok etish samaradorligi hamda o'qituvchilarning o'z ustida ishlab sifatli mashg'ulot o'tishlariga erishish choralari ko'riladi.

VI. Klub faoliyatini tashkil etish va tugatish

VI.1. Klub maktab pedagogika Kengashi qarori hamda maktab direktorining buyrug'i bilan tashkil etiladi.

VI.2. Klub a'zolari soniga ko'ra maktab imkoniyatidan kelib chiqqan holda xonalar ajratiladi.

O'quv mashg'ulotlari davomida ehtiyojga ko'ra ta'lim muassasalaridagi fan (*kimyo, biologiya, fizika, informatika va boshqa.*) xonalaridan foydalanishlari uchun imkoniyat yaratib beriladi.

VI.3. Klubda mashg'ulot o'tuvchi o'qituvchilarga boshqa fan to'garagi o'tishlari yuklatilmaydi.

VI.4. Klub faoliyati o'quv jarayoniga ta'sir qilmagan holda amalga oshiriladi. O'quv mashg'ulotlari bepul tashkil etiladi.

VI.5. Maktab direktori byudjet va byudjetdan tashqari topilgan mablag'lar hisobidan klub a'zolaridan nazorat materiallarini olishda, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tishda zaruriy konselyariya mollari, laboratoriya reaktivlari bilan ta'minlaydi.

VI.6. Klub faoliyati maktab rahbariyatining tashabbusi hamda tuman(shahar) xalq ta'limi bo'limlarining tegishli takliflari asosida kengaytirilishi yoki asosli sabablar bo'lganida tugatilishi mumkin.

XALQARO DASTURLARDA O'QUVCHILARNING O'QISH SAVODXONLIGINI ANIQLASH

Nazirova Habibaxon Botiraliyevna,

Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 5-umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

“Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro loyihalarni amalga oshirish, zamon talablariga javob beradigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi”.⁸O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan Xalqaro hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti o'rtasida o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dasturda (Agreement for participation programme for international student assessment - PISA 2021) ishtirok etish to'g'risidagi kelishuvga erishildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 997-sonli qarori mamalakatimiz ta'lim tizimida o'z vaqtida qabul qilingan islohotlardan bo'ldi, deb bemalol ayta olamiz.

⁸ A.B.Radjiyev, A.A.Ismoilov... O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar dasturi. T.: 2019. El.qo'llanma, 5-bet.

Bu xalqaro dasturlar nima degani? Bizning maqolamiz aynan xalqaro dasturlarda baholanadigan o'quvchilarning o'qish savodxonligi haqida.

PISA (Programme for International Student Assessment) – o'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi bo'lib, dasturning asosiy maqsadi 15 yoshli o'quvchi yoshlarning o'qish (matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajalarini hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini turli xil testlar yordamida baholashdan iboratdir. Ushbu loyihalar o'quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashi, egallagan bilimlarini hayotda qo'llay olish layoqatiga baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Har uch yilda amalga oshiriladigan PISA dasturi mamlakatlarga ta'lim tizimining yutuq va kamchiliklari yuzasidan o'z vaqtida axborot berish, tegishli dasturlarning ta'sirini tahlil qilish imkoniyatini yaratib, ta'lim siyosati sohasida qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Ta'lim sifatini baholashga yo'naltirilgan PISA kabi xalqaro tadqiqotlar O'zbekiston ta'lim tizimida ilk marta o'tkazilayotganligi sababli ularni to'g'ri, samarali va obyektiv o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyo davlatlari ta'lim tizimlari o'zaro uyg'un holda rivojlanishi uchun turli mamlakatlarning ta'lim tizimlarini baholashning umumiy dasturlari yaratilgan Shunday dasturlardan yana biri bu – **PIRLS**.

PIRLS - (*Progress in International Reading Literacy Study — xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish*) — bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, uning oxirgi **2016**-yildagi tadqiqot natijalariga ko'ra **Rossiya Federatsiyasi** yetakchilik qilmoqda. Sodda tilda aytganda, **PIRLS** – 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash.

O'qish savodxonligi – shaxs o'zining bilim va salohiyatini rivojlantirish, jamiyatda o'z o'rnini topish maqsadiga erishishi yo'lida matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, ular ustida mulohaza yuritish hamda ularga munosabat bildirish qobiliyati demakdir. **PISA** o'qish savodxonligini mashqlardan va matn omillaridan foydalanish orqali baholaydi. **PISA** o'qish savodxonligini baholash, o'quvchilarning o'qish jarayonlarini (o'quvchilarning matnga bo'lgan aqliy yondashuvlarini), turli matnlar vositasida baholashga qaratilgan. Topshiriqlar matndan aniq bir so'z yoki jummalarni topishni talab qilsa-da, ko'p hollarda zarur ma'lumotni topish va undan xulosalar chiqarish orqali o'qish savodxonligi tekshiriladi. **PIRLS** tadqiqotida esa o'quvchilar dars vaqtida va maktabdan tashqari vaqtlarida ishlatadigan o'qishning ikki turi baholanadi:

- 1) o'quvchining adabiy tajribasini baholash maqsadida o'qish ;
- 2) ma'lumotni o'zlashtirish va undan foydalanish maqsadida o'qish.

2021-yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan **PIRLS** baholash tizimi o'qishning asosini qamrab oluvchi keng qamrovli maqsadlarga asoslangan - adabiy tajriba, ma'lumot olish

va undan foydalanish, internetda ma'lumot qidirish. **PIRLS** o'qish ta'limini takomillashtirish uchun dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.

Hozirgi kunda Respublikamizda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida joylashgan xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirilgan 348 ta tayanch maktablarda xalqaro dasturlarga tayyorgarlik ishlari samaradorlik bilan olib borilmoqda. Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi sifatida shuni ta'kidlashim joizki, o'qish savodxonligini aynan adabiyot, ona tili, boshlang'ich sinflarda o'qish fanlarida matnlardan kelib chiqqan holda shakllantiriladi. Ya'ni matn bilan tanishib chiqilgach, matn mazmunidan kelib chiqqan holda 4 xil darajada savollar tuziladi. Biz buni "O'tkan kunlar" asari misolida ko'rib chiqishimiz mumkin.

1-daraja (dalillarni eslash).

Xotira: dalil, ta'rif, atama yoki oddiy amalni, algoritmni bajarish, formulani qo'llash singari ma'lumotlar haqidagi xotirani o'z ichiga oladi. Shunday qilib, matematikada oson ta'riflanadigan bir bosqichli va algoritmik amal ushbu eng past darajaga kiritilishi kerak. Darajaning kalit so'zlari: "aniqlang", "eslang", "ishlating", "o'lchang", "ta'riflang." **Savol: Asar qahramoni Otabek asli qayerlik bo'lgan? Yoki Otabek va Mirzakarim qutidorni dor ostidan kim yoki nima qutqarib qoldi? Javob matnda aniq ifodalangan.**

2-daraja (mahorat).

Ko'nikma/tushuncha odatdagi javobdan tashqari ba'zi aqliy ishlarni o'z ichiga oladi. Agar birinchi darajada o'quvchilar mexanik tarzda javobni ko'rsatib berishlarini, ma'lum algoritmni bajarishlari yoki aniq belgilangan bir qator qadamlarni (bosqich) bajarishlari talab etilsa, baholashning 2-darajasida o'quvchilar muammo yoki faoliyatga qanday yondashish kerakligi haqida ba'zi qarorlarni qabul qilishlari talab etiladi. 2-darajani ajratib ko'rsatadigan kalit so'zlarga "tasniflang", "tashkil qiling", "baho bering", "kuzatishlar olib boring", ma'lumotlar yig'ing va ko'rsating" va "ma'lumotlarni taqqoslang" kabi fe'llar kiradi. Bu harakatlar bir necha bosqichni ko'zda tutadi. **Savol: Nima uchun Otabek 2-marta uylanishga rozi bo'lmaydi? Matnda javob aniq emas, tahlil qilish, nima uchun?, qanday qilib?, savollariga javob berish talab etiladi; javob satrlar orasida berilgan, ma'no yashiringan bo'ladi.**

3-daraja (strategik fikrlash).

Strategik fikrlash - mushohada oldingi darajalarga nisbatan dalil-isbotlar va fikr yuritishning bir muncha yuqori darajasi bo'lib, mulohaza yuritish, rejalashtirishni talab qiladi. Ko'pincha o'quvchilar o'z nuqtai nazarini bayon etishlari talab etiladi. O'quvchilar faraz qilishini talab qiladigan amallar ham shu darajaga kiradi. 3-darajada talablar murakkab va mavhum. Murakkablik faktdan kelib chiqmaydi, 1- va 2-darajalar uchun ko'pgina javoblar, imkoniyatlar bor, masala bittadan ortiq mumkin bo'lgan javobga ega bo'ladi, boshqa amallari kuzatuvlardan xulosa qilishni; tushunchalar foydasiga dalillar

keltirish va mantiqiy farazlarni rivojlantirishni; hodisalarni tushuntirishni; murakkab muammoni hal qilish uchun qo'llanadigan qarorni o'z ichiga oladi. **Savol: Otabekning Homid va uning sheriklarini o'ldirishi voqeasini siz qanday baholaysiz, bu jinoyatmi? Matndan chetga chiqadi. Berilgan ma'lumotning muhimligi va qo'llanilishiga o'z munosabatini bildirishni talab etadi.**

4-daraja (oliy darajali fikrlash).

Keng dunyoqarashlar uzoq vaqt davomida keng kompleks mulohaza yuritish, rejalashtirish, qarashlarni rivojlantirishni talab etadi. Agar talab qilinadigan ish faqat takroriy bo'lib, muhim konseptual tushunchani va yuqori darajadagi qarashlarni qo'llashni talab qilmasa, vaqt chegaralanmaydi. Masalan, agar o'quvchi har kuni daryo suvining haroratini bir oy davomida o'lchashi, keyin esa grafik tuzishi kerak bo'lsa, bu 2-daraja deb tasniflanadi. Ammo agar o'quvchi ko'plab o'zgarishlarni hisobga olishni talab qiladigan daryoni tadqiq etish grafigini tuzishi kerak bo'lsa, bu ish 4-darajaga kirardi. 4-darajada topshiriqning anglash va bilish talablari yuqori va ish ham juda murakkab bo'lishi kerak. O'quvchilar bir necha bog'liqlikni o'rnatishi – shu predmet bo'yicha yoki predmetlararo g'oyalarni bog'laydilar va shunday yuqori darajada bo'lish uchun masalani qanday hal qilish kerakligi haqidagi bir necha muqobil yondashuvlar ichidan bittasini tanlashi kerak bo'ladi. 4-daraja amallari loyihalash hamda eksperiment va loyihalashni amalga oshirishni, kashfiyot va u bilan bog'liq tushunchalar va hodisalar o'rtasida aloqa o'rnatib, farazlarni rivojlantirish va isbotlashni, g'oyalarni yangi tushunchalarga birlashtirib sintez qilishni, eksperimental rejalarni tanqid qilishni o'z ichiga oladi. **Savol: Nima deb o'ylaysiz? Kumushning o'limida kim aybdor? Javob chuqur fikrlashni talab etadi.**

Demak, hozirgi zamonaviy ta'limning asosiy vazifasi mustaqil fikrlovchi, murakkab vaziyatlarda faoliyat yurita oladigan, bilim va ko'nikmalarni yangi ma'lumot qabul qilishda qo'llay oladigan, sodda vaziyatlarda bilim va ko'nikmalarni qo'llay oladigan shaxsni tarbiyalashdan iborat bo'lishi lozim.

2020-yil 26-iyun kungi brifingda Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi axborot xizmati rahbari F.Madrahimova 2021-yilda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan xalqaro sinovlar muddati pandemiya tufayli kechiktirilganini ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra 2020-yilda mo'ljallangan tajriba-sinovlar 2021-yil aprel-may oylarida, 2021-yilga mo'ljallangan asosiy tadqiqot esa 2022-yilning aprel-may oylarida o'tkazilishi rejalashtirilgan.⁹

2022-yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan PISA tadqiqotida qatnashuvchi o'quvchilar va maktab ma'muriyati dunyoda sodir bo'layotgan inqirozlar, jumladan, Koronavirus pandemiyasi tufayli sog'liqni saqlash tizimidagi inqirozlar o'quvchilarning ta'lim olishi va maktablarning tayyorgarligiga ta'siri haqidagi savollarga ham javob berishlari lozim

⁹ <https://kun.uz/news/2020/06/26>

To'yev B.Z.	Umumta'lim maktablarida "PISA" klubi faoliyatini yo'lga qo'yish	534
Nazirova H.B.	Xalqaro dasturlarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini aniqlash	537
Абдуллаева И.М.	Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках биологии, а также программы STEAM	541
Aslonova D.G'.	PIRLS xalqaro baholash tadqiqoti talablari asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish	544
Barotova G.R.	Ona tili va adabiyot fanini o'qitishda fanlararo integratsiya-o'quvchilarni xalqaro baholash dasturiga tayyorlashning muhim omili	547
Boboyorova D.B.	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	550
Elbekova H.R.	Nostandart topshiriqlar-o'quvchilarni xalqaro baholash dasturiga tayyorlashning samarali usuli sifatida	552
G'ozieva S.T.	PIRLS asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash	554
Ikromova F.Y.	Xalqaro baholash dasturlarining o'ziga xos xususiyatlari	556
Kadirova D.I.	Xalqaro baholash dasturlariga o'quvchilarni tayyorlash	559
Olimova M.Sh.	PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS xalqaro tadqiqotlari va ularni amalga oshirish	562
Qodirova G.I.	Xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS, PIRLS) va ularga o'quvchilarni tayyorlash	565
Rahimova G.Q.	Matn turlari va ularni o'qitishning ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishdagi ahamiyati	568
Tog'ayeva G.O.	TIMSS xalqaro tadqiqotining tabiiy fanlar yo'nalishiga o'quvchilarni tayyorlash	571
Rahmonova M.V.	Xalqaro baholash dasturlari PISA va TIMSS	576
Rajabova K.F.	PIRLS xalqaro tadqiqot monitoringi natijalarini baholash va tahlil qilish	578
Raximova S.U.	O'quvchilarning tabiiy savodxonligini oshirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash hamda pisa xalqaro baholash dasturiga tayyorlash	581
Мухамадиева А.Д.	"Математическая грамотность" в исследовании PISA	586
Tog'ayeva G.O.	O'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik kompetensiyalarini shakllantirish	592
Jo'rayeva F.N.	O'quvchilarga bilim berishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	595
Axmedova X.M.	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy savodxonligini o'stirish va masofaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati	598
Boborahimova Z.	O'qitishda raqamli texnologiyalar va masofaviy ta'lim	601